

Raffinage van houtachtige biomassa uit agroforestry-systemen tot hoogwaardige biochar voormateriaaltoepassingen in de bio-economie.

www.af4eu.eu

Biochar heeft een breed scala aan toepassingen en kan door zijn poreuze eigenschappen worden gebruikt als filtermateriaal in de drinkwaterbehandeling.

Agroforestry-systemen kunnen op een milieu- en klimaatvriendelijke manier efficiënt houtachtige en ligninerijke biomassa leveren. Bovendien zijn de groeisnelheden van sommige snelgroeïende agroforestry-bomen aanzienlijk hoger dan die van bosbomen.

De opgewekte biomassa kan door middel van thermische behandeling worden geraffineerd tot hoogwaardige biochar. Moderne pyrolyseprocessen die voldoen aan de strenge eisen van de industriestandaard van het Europese Biochar-certificaat (EBC) zijn bijzonder geschikt voor het produceren van biochars met kwaliteitsgarantie. Omgekeerd zijn houtvergassingsmiddelen vaak ongeschikt of moeten ze op zijn minst aan een grondige veiligheidscontrole worden onderworpen, omdat ze schadelijke stoffen kunnen bevatten. In de land- en tuinbouw heeft biochar met kwaliteitsgarantie een breed scala aan toepassingen: Door zijn stabiele koolstofstructuur, hogeporositeit en adsorptievermogen is het een bijzonder effectief en langdurig humus-, nutriënten- en wateropslagmedium. De mogelijkheden voor waardecreatie kunnen nog verder worden vergroot langs een cascade gebruik, bijvoorbeeld door biochar in de veehouderij te gebruiken als kuilvoeradditief, als koolstofvoeradditief of als strooisel in een stal of in mestverwerking om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren, voedingsstoffen vast te leggen, dierenwelzijn en diergezondheid te bevorderen.

Daarnaast wordt biochar ook gebruikt als additief bij de productie van hoogwaardige plant- en bodemsubstraten of compost. De toepassing in het veld als permanente en groeibevorderende bodemverbeteraar betekent uiteindelijk het einde van de waardeketen.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.